

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

RINALYN N. BONOTAN, MAEd

Instructor III
Surigao del Norte State University- Malimono Campus
Surigao del Norte, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18981846

Level-up

Level-up kung karaniwang tawagin,
Taong umangat-angat sa paningin,
Hinay-hinay mong kaginhawaan,
Kanilang kita at nararamdaman.

Marahil rin level-up nga kung sa iba tawagin,
Nabibili na ang pangangailan kung gustuhin,
Hindi na kapos sa lahat ng bayarin,
Ngunit, winning season, ito ang gusto kong sambitin.

Mas ramdam ang bawat sakripisyo 'nun una,
Habang ang mundo ay nagpapahinga,
O 'di kaya'y ang iba ay nagsasaya,
Sa social media, ito ay iyong nakikita.

Ikaw naman itong, pinili na magtiis para makaipon,
Planado bawat sentimo, dapat walang tapon,
Maliban sa level-up, ito ay winning season mo.
Deserve mo ang bawat segundo.

Subalit, puso'y panatilihing may puwang,
Pagtulong sa kapwa ay 'wag mong bawasan,
Pagpapala ay mas marami,
Kung malasakit sa kapwa palagi mong pinipili.